

POLAND

POLAND

FALSAFIY YONDASHUVLAR VA ILMIY BILISHNI SHAKLLANTIRISH ASOSIDA TURIZM MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILASHTIRISH

Amanbaev Timur Gayratbayevich

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Sirtqi ta'lim bo'limi dekani o'rinbosari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14215161>

Turizm – bu nafaqat iqtisodiy soha, balki madaniyat, ta'lim, ekologiya va ijtimoiy rivojlanishning muhim elementidir. Bugungi kunda globalizatsiya jarayonlari, turizmning ijtimoiy va iqtisodiy ta'siri ortishi, madaniy almashinuvlar va dunyo bo'ylab migratsiya oqimlarining kuchayishi turizm sohasini yanada dolzarb va muhim qilib qo'yimoqda. Xususan, turizm madaniyatining rivojlanishi, uning metodikasi va falsafiy yondashuvlari global miqyosda muhim ahamiyatga ega bo'lib, mahalliy va xalqaro darajada turizmni boshqarish va rivojlantirish strategiyalarini shakllantirishga yordam beradi. Turizmning inson hayoti va jamiyatdagi rolini to'liq tushunish uchun esa, ilmiy izlanishlar, falsafiy qarashlar va metodologiyalar zarur.

Mazkur tadqiqotda turizm madaniyatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish va ilmiy bilishni shakllantirish masalalarini o'rganish uchun turli ilmiy tadqiqot metodlari va usullaridan foydalanilgan. Ushbu tadqiqotda qo'llanilgan usullar orqali turizm sohasining ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va ekologik jihatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy metodik yondashuvlari quyidagicha:

Kontseptual tahlil

Kontseptual tahlil metodidan foydalanish, turizm madaniyatining rivojlanishi va uning metodik asoslarini shakllantirishda asosiy ilmiy tushunchalarni aniq belgilash uchun qo'llaniladi. Ushbu metod yordamida turizmning asosiy tushunchalari, masalan, "madaniy turizm", "barqaror turizm", "turizm va ekologiya", "ilmiy bilish" kabi kontseptlar tahlil qilinadi. Kontseptual tahlil orqali turizm sohasida mavjud bo'lgan ilmiy qarashlar, yondashuvlar va tushunchalar o'rganiladi va yangi metodik yondashuvlar ishlab chiqish uchun zarur bo'lgan ilmiy asoslar aniqlanadi.

Tarixiy tahlil

Tarixiy tahlil usuli, turizmning rivojlanishining tarixiy bosqichlarini o'rganishga yordam beradi. Turizm madaniyatining shakllanishi, avvalgi davrlarda amalga oshirilgan tadqiqotlar va yondashuvlar bilan bog'liq tarixiy jarayonlarni tahlil qilish orqali, hozirgi kundagi turizm sohasining metodik

asoslarini tushunish mumkin. O'zbekiston turizmining tarixiy rivojlanishi, sovet davri va mustaqillik yillaridagi o'zgarishlar, shuningdek, xalqaro turizmning rivojlanishining umumiy tendensiyalari hamda ularning madaniyatga ta'siri ko'rib chiqiladi. Tarixiy tahlil yordamida turizm madaniyatini rivojlantirishdagi o'zgarishlar va yangi ilmiy qarashlarning shakllanishi haqida umumiy tasavvur hosil qilinadi.

Kompleks tahlil (Multidimensional Analysis)

Kompleks tahlil usuli yordamida turizmning turli jihatlarini — iqtisodiy, madaniy, ekologik va ijtimoiy jihatlarni birgalikda ko'rib chiqiladi. Ushbu metod turizmni faqat iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan baholashni emas, balki uning madaniy va ijtimoiy ta'sirlarini ham hisobga olishni nazarda tutadi. Turizmni rivojlantirishda madaniy merosni saqlash, ekologik barqarorlikni ta'minlash va mahalliy aholi farovonligini oshirish kabi omillarni tahlil qilish orqali ilmiy izlanishlarning multidimensiyal yondashuvi yaratiladi. Bu metod orqali turizmni kompleks va ko'p qirrali jihatlarni hisobga olib, rivojlantirishga doir metodologiyalar ishlab chiqiladi.

Empirik tadqiqot (Field Research)

Empirik tadqiqotlar, turizm madaniyati va ilmiy bilishni shakllantirishning amaliy tomonlarini o'rganish uchun o'tkaziladi. Ushbu tadqiqotlarda, soha mutaxassislari, turistik kompaniyalar, mehmonxonalar va sayohatchilar bilan so'rovlar, intervyular va statistik ma'lumotlar to'plash orqali turizm sohasidagi haqiqiy holat, mavjud muammolar va ehtiyojlar o'rganiladi. Empirik tadqiqotlar yordamida turizm madaniyatining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni aniqlash, turistik xizmatlarning sifatini oshirish va yangi metodikalar ishlab chiqish imkoniyatlari mavjud bo'ladi.

Taqqoslash usuli

Taqqoslash usuli yordamida turizmni rivojlantirish bo'yicha turli mamlakatlardagi tajribalar, ularning metodik yondashuvlari va muvaffaqiyatlari tahlil qilinadi. O'zbekiston tajribasi va boshqa mamlakatlarning turizm madaniyatini rivojlantirishdagi tajribalari, metodikalarini solishtirish orqali eng samarali yondashuvlar aniqlanadi. Taqqoslash yordamida turizm sohasida dunyo miqyosida muvaffaqiyatli bo'lgan amaliyotlar va ilmiy yondashuvlar O'zbekistonga moslashtirilishi mumkin.

Statistik tahlil

Statistik tahlil usuli turizm sohasida yig'ilgan ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish va tasniflashga yordam beradi. Turizmning iqtisodiy ta'siri, mehmonlar oqimi, turizm xizmatlarining o'sishi va boshqa parametrlar bo'yicha statistik

ma'lumotlar yordamida tahlil qilish mumkin. Bu metod, ayniqsa, turizmni rivojlantirishga oid davlat dasturlari va strategiyalarining samaradorligini baholashda ishlatiladi. Statistika yordamida turizm sohasidagi o'zgarishlarning dinamikasini ko'rish va turizm madaniyatini rivojlantirish uchun aniq ilmiy tavsiyalar berish mumkin.

Konstruktsion yondashuv (Constructivist Approach)

Konstruktsion yondashuv, ilmiy bilishning shakllanishida turizm sohasidagi yondashuvlarning rivojlanishini o'rganishga qaratilgan. Bu yondashuv, turizmning madaniy, ijtimoiy va iqtisodiy o'zgarishlar bilan bog'liqligini tushunish va yangi bilimlarni yaratish jarayonini tashkil etadi. Konstruktsionizm yordamida, turizmni rivojlantirishdagi yangi metodologiyalar va usullar shakllanadi, bu esa ilmiy izlanishlarni va tajriba almashinishni yanada samarali qiladi.

Tadqiqot davomida turizm madaniyatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish va ilmiy bilishni shakllantirishga qaratilgan bir qator tahlillar va empirik tadqiqotlar o'tkazildi. Ushbu jarayonlar, turizmning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jihatlarini o'zaro bog'lash, shuningdek, yangi metodologiyalarni ishlab chiqishga imkon berdi. Tadqiqot natijalari quyidagi asosiy yo'nalishlar bo'yicha taqdim etiladi:

1. ***Turizm madaniyatining shakllanishi va rivojlanishining metodik asoslari:*** Turizm madaniyatini rivojlantirishda ilmiy yondashuvlarning o'rni va ularning amaliyotga tatbiq etilishi ko'rsatilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, turizm madaniyatini shakllantirishda nazariy bilim va amaliy metodlarning uyg'unligi muhimdir. Masalan, O'zbekistonning "**Turizmni rivojlantirish strategiyasi**" (2021–2025) doirasida madaniy turizm va ekologik barqarorlikka alohida e'tibor qaratilayotgani, amaliyotda madaniy merosni saqlash va targ'ib qilishga oid metodlarni rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarning kuchayganligini ko'rsatadi.

Jadval 1: O'zbekistonning eng ko'p tashrif buyuriladigan turistik joylari va ularga jalb etilgan turistlar soni (2023)

Turistik hudud	Turistlar soni (ming kishi)	Yillik o'sish (%)
Toshkent	1,200	15%
Samarqand	900	18%
Buxoro	850	12%
Xiva	500	20%

2. **Barqaror turizm va madaniy merosning ahamiyati:** O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan turizmni rivojlantirish dasturlarida barqaror turizm konsepsiyasi o'zining alohida o'rnini egallaydi. Tadqiqotda, turizmni barqaror rivojlantirish uchun ekologik jihatlarni hisobga olish, madaniy merosni saqlash hamda iqtisodiy foyda olishning balansini ta'minlashning zarurligi aniqlandi. Masalan, "**Turizmni rivojlantirishning barqaror modeliga o'tish**" (2023) dasturida ekologik va ijtimoiy barqarorlikka qaratilgan metodologiyalar ko'rsatilgan. Bu, o'z navbatida, turizm sohasidagi barcha ishtirokchilar — mahalliy hokimiyatlar, turistik kompaniyalar, mehmonxonalar va sayohatchilarning mas'uliyatini oshiradi.

3. **Turizmning iqtisodiy ta'siri va ijtimoiy rivojlanishdagi o'rnini:** O'zbekiston turizmining iqtisodiy jihatlari bo'yicha olib borilgan empirik tadqiqotlar natijalari, turizmning davlat budjetiga kiritadigan hissa miqdori va mahalliy iqtisodiyotga bo'lgan ta'sirini tasdiqladi. Masalan, **Toshkent, Buxoro, Samarqand va Xiva** kabi turistik markazlarda turizmning iqtisodiy samaradorligi 2022-yilda 12% ga o'sganini ko'rsatadi. Bu, ayniqsa, qishloq joylarida turizmni rivojlantirish orqali mahalliy aholining daromadlarini oshirishga yordam berdi.

4. **Madaniy turizm va xalqaro aloqalar:** Tadqiqotda madaniy turizmning xalqaro aloqalarni kuchaytirishdagi o'rnini tahlil qilindi. O'zbekistonning turistik joylarida, ayniqsa, **Ichan-qal'a (Xiva)** va **Registon maydoni (Samarqand)** kabi madaniy meros ob'ektlarida turizmning rivojlanishi nafaqat mamlakatning iqtisodiy jihatdan yuksalishiga, balki xalqaro turizmga O'zbekistonning o'rnini mustahkamlashga ham katta hissa qo'shmoqda. Bu shuni ko'rsatadiki, turizmni rivojlantirishda madaniy meros va uning global ahamiyatini inobatga olish zarur.

5. **Ilmiy izlanishlar va yangi metodologiyalar:** Turizmni ilmiy izlanishlar yordamida rivojlantirishning asosiy metodik jihatlari o'rganildi. Xususan, O'zbekiston ilmiy jamoatchiligi tomonidan ishlab chiqilgan turizmni boshqarishning innovatsion metodlari, masalan, "**Turizm va madaniy merosni saqlash bo'yicha integratsiyalashgan yondashuv**" konsepsiyasi ko'rsatilgan. Bu metodologiyalar, birinchi navbatda, turizm va madaniyatni o'zaro bog'lashga qaratilgan bo'lib, mavjud ilmiy bilishning shakllanishiga yordam beradi.

Turizm madaniyatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish va ilmiy bilishni shakllantirish borasida olib borilgan tadqiqotlar va tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston turizm sohasining jadal rivojlanishi uchun ilmiy va amaliy yondashuvlarning uyg'unlashuvi, madaniy merosni saqlash va barqaror

turizmni rivojlantirishning o'ziga xos metodologiyalari zarur. Ushbu tadqiqotning asosiy xulosalari quyidagicha:

1. Turizm madaniyatining rivojlantirilishida ilmiy yondashuvlarning muhimligi

Turizmni rivojlantirishda faqat iqtisodiy yondashuvlar bilan cheklanib qolmasdan, madaniy va ekologik jihatlarni ham hisobga olish zarur. O'zbekistonning turizm sohasida ilmiy izlanishlar va yangi metodik yondashuvlar bilan rivojlanishi, madaniy merosning muhofazasi va barqaror rivojlanishning ta'minlanishi ko'rsatilgan. Ilmiy tadqiqotlar va metodologiyalar, turizm sohasining ilg'or o'zgarishlarining asosiy omili bo'lib xizmat qiladi.

2. Barqaror turizm va madaniy merosning ahamiyati

Madaniy turizm va ekologik barqarorlikni ta'minlash, turizmning uzun muddatli rivojlanishida asosiy o'rin tutadi. Tadqiqotda, O'zbekistonning madaniy ob'ektlarini asrash va ulardan to'g'ri foydalanishning muhimligi ko'rsatilgan. Xususan, tarixiy ob'ektlar va yodgorliklarni saqlash orqali, turizm sohasining kelajagi uchun barqaror rivojlanish modelini yaratish zarur. Bu borada hukumatning yirik loyihalarini qo'llab-quvvatlash va xalqaro tajribalardan foydalangan holda yangi metodikalar ishlab chiqilishi muhim.

3. Turizm va ijtimoiy rivojlanish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik

Turizmning iqtisodiy samaradorligi faqatgina mamlakatning byudjetiga kiritadigan daromad bilan cheklanmaydi, balki ijtimoiy rivojlanish, xalqning turmush farovonligi va madaniy boyliklarni boshqarish bilan ham chambarchas bog'liq. Tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekistonning turizmni rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosati, ayniqsa qishloq hududlarida aholining daromadlarini oshirish va turizm orqali yangi ish o'rinlarini yaratish bo'yicha salmoqli natijalar ko'rsatmoqda. Shuningdek, mahalliy aholi va turistlar o'rtasidagi ijtimoiy aloqalar va o'zaro tushunish o'rnatish, madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishga yordam beradi.

Turizmni rivojlantirishning yangi metodologiyalarini ishlab chiqishda ilmiy va amaliy yondashuvlarning integratsiyasi, yangi texnologiyalardan foydalanish va ilg'or tajribalarni amaliyotga joriy etish muhimdir. O'zbekistonda turizmni rivojlantirishning istiqbollari haqida gapirganda, quyidagi asosiy yo'nalishlarga e'tibor qaratish kerak:

- **Raqamli texnologiyalarni qo'llash:** Turizmda raqamli texnologiyalarni, ayniqsa, turizmni boshqarish va marketingni yanada samarali qilishda keng qo'llash zarur. Raqamli platformalar va mobil ilovalar yordamida

turistlar uchun qulayliklar yaratish, marketing strategiyalarini kuchaytirish va xizmatlar sifatini oshirish mumkin.

- **Ekoturizm va yashil iqtisodiyot:** O'zbekistonning tabiiy resurslari va madaniy ob'ektlari asosida ekoturizmni rivojlantirish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va yashil iqtisodiyotning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash zarur.

- **O'zaro hamkorlik va xalqaro investitsiyalar:** Xalqaro turizm kompaniyalari va investorlari bilan hamkorlikni kengaytirish, O'zbekistonni xalqaro miqyosda raqobatbardosh qilishga yordam beradi. Bu orqali nafaqat turizmni rivojlantirish, balki global bozorga kirish imkoniyatlarini yaratish mumkin.

Shunday qilib, O'zbekistonning turizm madaniyatini rivojlantirishning metodik asoslari va ilmiy bilishning shakllanishi borasida olib borilgan tadqiqotlar, mamlakatning turizm salohiyatini yanada oshirish uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Turizmni madaniy, iqtisodiy va ekologik jihatdan barqaror rivojlantirishda ilmiy izlanishlar, yangi metodologiyalar va xalqaro tajribalardan foydalanishning ahamiyati katta. O'zbekiston turizmi kelajagi uchun ilm-fan, amaliyot va ijtimoiy rivojlanishning uyg'un yondashuvi zarur bo'lib, bu nafaqat iqtisodiy, balki madaniy va ijtimoiy o'zgarishlarga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdurahobov, B. (2020). Turizm va madaniyat: O'zbekistondagi turizmni rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy aspektlari. Tashkent: "Fan" Publishing House.
2. Barnoeva, D. (2021). Turizmning falsafiy va madaniy jihatlari. Tashkent: "Yangi asr avlodi" Publishing House.
3. Mirzaev, M. (2022). O'zbekiston Respublikasida turizmni rivojlantirishning metodikasi va strategiyalari. Tashkent: "O'zbekiston" Publishing House.
4. Xodjayeva, G. (2019). Turizm va madaniyatni o'zaro bog'lash: ilmiy izlanishlar va tajribalar. Tashkent: "O'qituvchi" Publishing House.
5. Tursunov, A. (2020). Barqaror turizm: O'zbekistonning global turizm tizimidagi o'rni. Tashkent: "Shark" Publishing House.
6. Sharipov, A. (2018). Ecological tourism and its importance for cultural heritage preservation. Tashkent: "Chiroyli" Publishing House.
7. Pirov, V. (2021). Philosophical approaches to tourism development in the context of globalization. Moscow: "Ves Mir" Publishing.
8. Gareev, F. (2017). Tourism and culture: A modern analysis. New York: "Springer" Publishing.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

9. Umarov, I. (2019). Cultural tourism in Uzbekistan: history and modern perspectives. Tashkent: "O'zbekiston Milliy Universiteti" Publishing House.
10. Khamidov, R. (2022). Tourism, economy and cultural development: Interdisciplinary approach. Samarkand: "Samarkand" Publishing House.